

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА ОСНОВЕ АНИМАЦИОННОГО ПОДХОДА

Nematova Nargiza Muxtarovna

Toshkent davlat agrar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7503418>

ARTICLE INFO

Received: 24th December 2022

Accepted: 31th December 2022

Online: 04th January 2023

KEY WORDS

Студенты, дополнительная работа с отстающими, внеаудиторные формы.

ABSTRACT

Овладение нормами литературного языка является показателем и неотъемлемой частью личности культурного человека. Необходимо усилить и улучшить качество проведения различных по своей форме и направленности внеаудиторных мероприятий, а именно: дополнительная работа с отстающими и слабоуспевающими студентами, участие в деятельности кружков и проблемных групп, проведение викторин, олимпиад по русскому языку. Предлагаемые мероприятия по повышению грамотности студентов к концу первого учебного года в вузе дадут положительные результаты при условии проведения целенаправленной и систематической работы преподавателя и студента, их взаимодействия и выполнения поставленных задач.

Новые требования, предъявляемые к организации учебной деятельности студентов, а также современные технологии обучения языкам, в том числе и русскому, вносят существенные изменения в процесс профессиональной подготовки студентов. Овладение нормами литературного языка является показателем и неотъемлемой частью личности культурного человека. Владение русским языком в совершенстве выступает важным и необходимым показателем высокого уровня преподавания и успешной учебы. Особо строгие требования предъявляются не только к устной, но и

письменной речи студентов. Она должна отличаться грамматической и стилистической правильностью. Предусмотренный учебным планом курс русского языка является одной из значимых лингвистических дисциплин, имеющих основополагающее значение в профессиональной подготовке будущего специалиста. Он способствует восполнению пробелов в письменной грамотности студентов и повышению уровня культуры их письменной речи. Основные акценты дисциплины ставятся на сознательности и самостоятельности овладения законами русской орфографии. Основная цель дисциплины «Русский язык» – дать

студентам необходимый минимум знаний по научным основам русского правописания; помочь студентам глубже усвоить те разделы, те темы русского правописания, которые помогут им в дальнейшей работе. Занятия по дисциплине «Русский язык» должны способствовать обогащению речи студентов новыми словами и оборотами, систематическому совершенствованию синтаксического строя их речи, формированию навыков чтения научной, политической и художественной литературы. В соответствии с основной целью задачами дисциплины являются следующие:

- а) систематизация, дополнение и углубление знаний по русскому правописанию, полученных студентами в школе;
- б) восстановление и закрепление орфографических и пунктуационных навыков и овладение важнейшими лексическими, илистическими нормами русского литературного языка;
- в) развитие и совершенствование культуры русской устной и письменной речи: корректировка, углубление и активизация знаний студентов по практической грамматике, обеспечивающая более высокий уровень всех видов речевой деятельности на русском языке;
- г) подготовка студентов к более осознанному и серьезному восприятию других лингвистических дисциплин;
- д) обогащение речи студентов новыми словами и оборотами, совершенствование синтаксического строя речи.

В процессе изучения курса русского языка студенты должны

овладеть правописными умениями и навыками. К подобным умениям и навыкам следует отнести, прежде всего, быстрое нахождение орфограмм и пунктограмм; точное формулирование правил, объясняющих написание; все виды лингвистического разбора, практикуемые в школе; навыки проверки письменных работ, исправление и классификация ошибок; работа со словарями и другими справочными материалами. С этой целью на занятиях по дисциплине преподаватель должен обеспечить компетентностный подход, максимально использовать все виды разбора, разнообразные диктанты (словарный, выборочный, объяснительный, творческий, предупредительный и др.), изложения различного характера (подробное, сжатое, выборочное, с грамматическим заданием и др.), различные в жанрово-композиционном отношении сочинения. В программе курса материал дается по разделам: «Фонетика и орфография», «Морфемика и орфография», «Морфология и орфография», «Синтаксис и пунктуация». Программа включает материал, представляющий трудность при обучении студентов нерусской аудитории русскому правописанию. Все предлагаемые темы программы отражают русское правописание (орфография и пунктуация) в связи с усвоением норм культуры устной и письменной речи. Темы программы рассчитаны также на расширение и углубление знаний студентов по «Культуре речи и стилистике».

Введение понятия о тексте позволит преподавателю проводить

различные виды работы по совершенствованию связной речи студентов: это составление плана, тезисов, аннотаций, рефератов, рецензий, доклада, текста выступления, статьи и т.д., а также задания, связанные с обучением составлению деловой документации (характеристики, заявления, протокола, договора, доверенности и т. п.). На практических занятиях по русскому языку студенты учатся выступать с устными сообщениями различного характера, а также обнаруживать и исправлять ошибки и недочеты в творческих работах, четко и стилистически правильно выражать свои мысли, постоянно совершенствовать навыки свободного владения письменной и устной формами литературного языка. Студенты работают с техническими средствами обучения и компьютерной техникой, учатся работать со словарями. Материал по русскому языку должен способствовать систематизации знаний студентов по всем аспектам орфографии русского языка, совершенствованию умений и навыков аудирования, чтения, говорения и письма. Программа рекомендует принимать за единицу обучения текст – отрывки из произведений художественной литературы, тексты бытового и общественно политического характера, научно-популярные, а также тексты по специальности. Тексты должны подбираться таким образом, чтобы на их основе было возможно изучение темы, предложенной в программе. В рамках анализа специально подобранного текста или упражнений

и заданий преподаватель имеет возможность выявить, что представляет наибольшие трудности для отдельных студентов или всей аудитории, и найти пути преодоления этих трудностей, объяснив материал более подробно и организовав дополнительные тренировочные упражнения.

Рекомендуется на практических занятиях осуществлять воспитание студентов средствами русского языка как учебного предмета. Текст, да и весь практический материал на занятиях должны быть направлены на воспитание патриотизма, интернационализма, а также на нравственное и эстетическое воспитание студентов. Такие разделы, как лексикология и орфоэпия не должны выпасть из поля зрения преподавателя и студентов в течение всего периода обучения русскому языку. Работа по обогащению лексического запаса должна вестись постоянно как при изучении лексико-фразеологических средств русского языка и их использования в речи, так и при изучении других разделов и тем курса «Русский язык». Конкретные лексические единицы, обслуживающие конкретную орфографическую тему, могут быть выделены на каждом занятии. Лексическая работа должна вестись на основе лексического материала в соответствии с конкретными трудностями восприятия содержания того или иного учебного текста, диалога, ситуации. При этом особое внимание уделяется работе над словом и словосочетанием (объединяемыми по темам курса для развития речи), сочетаемости

отдельных лексем, а также работе над омонимами, синонимами, антонимами, стилистическими вариантами оформления высказывания. На каждом занятии по русскому языку предусматривается словарно-орфографическая работа в виде словарного диктанта (орфографической пятиминутки), рассчитанная на 5-7 минут. В числе слов на произношение и правописание предлагается также 3-4 трудных по толкованию слова из общенаучной лексики, из числа новообразований и т.д., которые затем после семантизации записываются студентами в словарики трудных слов. Успешному обучению русскому языку на занятиях способствует широкое использование дидактического материала, технических средств обучения, диапозитивов, слайдов, таблиц, схем, карточек и других аудиовизуальных средств. Особое внимание должно быть обращено на усиление межпредметных связей и повышение эффективности самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Эффективность работы по повышению грамотности студентов зависит от того, насколько хорошо преподаватель реализует принцип преемственности между школой и вузом. Прежде всего, необходимо выяснить фактическое состояние подготовки студентов первого курса по русскому языку; поскольку уровень усвоения программного материала в разных классах различается существенно, необходима серьезная диагностика. С этой целью в начале учебного года проводится, срезывая работа, помогающая представить точную

картину знаний, умений и навыков студентов. Анализ данного вида контроля позволяет определить типичные ошибки в письменной речи студентов узбекистанцев. Ошибки, допускаемые студентами, можно классифицировать следующим образом.

1. Грамматические, связанные с неправильным употреблением падежных форм, согласованием имен существительных с глаголами в прошедшем времени, в управлении, в образовании грамматических форм, при употреблении оборотов речи.

2. Орфографические: правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, чередующихся гласных в корне слова; правописание мягкого знака в глагольных формах, правописание частиц не и ни с различными частями речи; правописание суффиксов наречий, личных окончаний глаголов.

3. Пунктуационные: при наличии общего второстепенного члена предложения в составе сложносочиненного предложения, при обособлении причастного и деепричастного оборотов, между частями сложного бессоюзного предложения. Анализ письменных работ, проводимых на занятиях по русскому языку, позволяет сделать вывод, что уровень грамотности студентов-дагестанцев, уровень их знаний, умений и навыков недостаточно высок. Многие студенты обнаруживают слабую школьную подготовку, существенные пробелы в знаниях по языку, неразвитость их письменной речи, орфографическую и пунктуационную неграмотность.

Для повышения орфографической и пунктуационной грамотности студентов, развития их устной и письменной речи преподавателям необходимо разнообразить свои занятия видами практической работы, целенаправленной на развитие диалогической, монологической речи студентов, чтения и лингвистического анализа художественного текста. Занятия должны включать изучение орфографии и пунктуации, упражнения в правильном произношении и выразительном чтении; усовершенствование речи студентов в грамматико-стилистическом отношении.

Для эффективности проведения занятий и успешной ликвидации пробелов в знаниях студентов-дагестанцев можно определить следующие пути совершенствования учебной деятельности:

- 1) тщательно продумывать и планировать каждое задание, результат его выполнения, продуктивность и соответствие теме, задачам и целям занятия;
- 2) при объяснении новой темы опираться на имеющиеся знания студентов;
- 3) сочетать работу по развитию письменной речи с работой по развитию устной речи;
- 4) особое внимание следует уделять работе над текстом, практиковать выполнение творческих работ – составление связных текстов по опорным словам, рассказов, мини сочинения, диалоги, монологи, работу над деформированным текстом;

- 5) использовать выразительное чтение отрывков из художественных произведений русских классиков, пересказ, заучивание текстов наизусть;
- 6) подбирать упражнения, способствующие обогащению словарного запаса студентов;
- 7) дифференцировать в процессе обучения разнообразные задания на всех этапах занятия;
- 8) как практические упражнения, так и теоретические комментарии к отдельным языковым единицам ориентировать на гармоническое развитие всех видов речевой деятельности;
- 9) после осуществления очередного контроля выявить динамику ЗУН.

Несмотря на то, что внеаудиторная работа формально не входит в учебный процесс, фактически она оказывается едва ли не самым эффективным средством развития гармонической и грамотной личности студента. Именно поэтому необходимо усилить и улучшить качество проведения различных по своей форме и направленности внеаудиторных мероприятий, а именно: дополнительная работа с отстающими и слабоуспевающими студентами, участие в деятельности кружков и проблемных групп, проведение викторин, олимпиад по русскому языку. Предлагаемые мероприятия по повышению грамотности студентов к концу первого учебного года в вузе дадут положительные результаты при условии проведения целенаправленной и систематической работы преподавателя и студента, их взаимодействия и выполнения поставленных задач.

References:

1. Кислицкая С.С., Мугидова М.И. Словарно-орфографическая работа по русскому языку (учебно-методическое пособие). Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2010; 6: 95 – 96.
2. Шихалиева С.Х., Султанахмедова К.А., Рамазанова Д.А. Функциональные разновидности биэквивалентных терминов как средство развития коммуникативных навыков. Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017; 2-1 (68): 174 – 177.